

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.10445935

ИВАНОВ Максим Васильевичстарший преподаватель кафедры культурологии,
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Россия, г. Якутск

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Аннотация. В статье раскрывается роль художественной культуры, которая функционально направлена на отражение и осмысление экстремальных путешествий в художественных образах, в том числе создание произведений дизайна и рекламы, нацеленных на продвижение услуг и товаров, имеющих отношение к экстремальному туризму.

Ключевые слова: экстремальный туризм, художественная культура, реклама в туризме, дизайн в туризме.

М.С. Каган считал, что художественная культура рождается в органичном слиянии материальной и духовной культуры, формируя третью самостоятельную форму культуры. При помощи художественных образов, созданных и оформленных в различных видах искусства, экстремальный туризм характеризуется и постигается людьми как явление культуры. Главной функцией художественной культуры является, посредством художественных образов, обеспечивать рефлексию культуры «...быть самосознанием культуры, т. е. рассказывать ей о том, что она собой представляет в своем отношении к миру» [1, с. 347]. К художественной культуре экстремального туризма необходимо отнести произведения искусства, в которых отражен опыт экстремальных путешествий, своеобразная самопрезентация и рефлексия экстрима. Мемуары экстремалов, травелоги, документальные фильмы, фотографии, рассказывающие об экстремальных путешествиях, кроме того, художественные произведения, самих экстремалов, воспевающих романтику экстремального туризма.

В частности, одним из ярких примеров рефлексии экстрима в искусстве являются

некоторые произведения, относящиеся к советской бардовской песне, авторами которых являлись люди, имевшие опыт экстремальных путешествий: Ю. Визбор, Ю. Кукин, А. Городницкий, В. Высоцкий и др. В советской художественной культуре становятся востребованными образы людей близких к романтическим героям прошлого: активных личностей, находящихся в постоянном поиске и борьбе, отрицающих материальные ценности, презирующие стабильную мещанскую жизнь. Особенностью советского романтизма, по мнению П. Вайль и А. Генис, является ее общественная сущность и направленность, герои действуют не в целях личной славы или благополучия, а для общественного блага, не одинокая личность бросала вызов ретроградному обществу, а «...наоборот – романтик-коллектив боролся и побеждал одиночек-ретроградов» [2, с. 127].

Наиболее доступным способом воплощения данного романтического идеала личности 60-х гг., на наш взгляд, становится туризм, особенно экстремальные его формы: альпинизм, походы по тайге, сплавы по горным рекам и т. п.

Необходимо добавить, что темой романтики в первую очередь было охвачено

официальное советское песенное искусство, примерами являются шлягеры 60-х годов на музыку А. Н. Пахмутовой «Песня о тревожной молодости», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Геологи», «Усталая подлодка» и др. Но если тематика песен бардов и официальных «песенников» в основном совпадала, то по содержанию песни бардов были более «искренни, неформально лиричны, и отчаянно прославляли свободу». Данное содержание бардовских песен соответствовало такой форме активного досуга как туризм, а многие авторы напрямую романтизировали экстремальные путешествия. Можно вспомнить песни В. С. Высоцкого и Ю. И. Визбора об альпинистах, в которых воспеваются «...люди, вступающие в единоборство со стихией и с собой, проявления их душевных качеств на границе человеческих возможностей» [3, с. 385]. Так, по мнению известного барда А. М. Городницкого, устраиваемый ежегодно с 1968 г. фестиваль самодеятельной песни, посвященный памяти студента Валерия Грушина, погибшего во время туристского похода при спасении детей, собирал до 200 тысяч зрителей со всей страны и больше напоминал туристический слет, участники жили в палатках, еду готовили на кострах, многие приплывали на своих плавательных средствах. Фестиваль при этом обязательно заканчивался достаточно экстремальным путешествием «Жигулевской кругосветкой» - десятидневным плаванием на лодках и байдарках, чтобы любители песни, как пишет автор «наяву приобщались к суровой романтике того, о чем пели: к необъятному простору воды, к суровым волжским штормам, не уступающим морским, к скупому палаточному уюту и товариществу впервые встретившихся людей...» [3, с. 412].

В последнее время набирает обороты специфические художественные формы самопрезентации экстрима – экстремальное селфи, съемки самого себя на фото или видео устройствах, в целях запечатлеть себя в необычной ситуации, например, во время практики экстрима, в основном, чтобы разместить в средствах массовой информации и социальных сетях. Экстремальное селфи добавило зрелищности и популярности экстремальным формам отдыха, так как люди получили возможность увидеть от первого лица, иногда в режиме реального времени, практики экстрима.

К сожалению, экстремальным селфи увлекаются не только любители экстремального отдыха, но и те, кто стремится запечатлеть себя

на необычном, красивом или недоступном фоне, часто спонтанно и без особой подготовки. По этой причине увлечение экстремальным селфи часто становится источником безответственной или просто хулиганской деятельности, причиной большого количества смертей и травм, особенно среди молодежи, более 85% жертв любителей экстремального селфи – молодые люди от 10 до 30 лет [4].

Тесно связанной с художественной культурой и экстремальным туризмом, их синкретическим предметным воплощением согласно логике М.С. Кагана является реклама. Так как экстремальный туризм является видом культурных индустрий он нуждается в рекламе для продвижения своих форм в виде коммерческого продукта. Основной функцией рекламы является предоставление информации об услугах и товарах, в частности, раскрывающих экономические, технические, временные, географические и иные особенности осуществления и организации экстремальных туров как совокупности услуг. Также информацию о товарах, которые образуют и обеспечивают материально-техническую область экстремального туризма: экипировка, снаряжение, техника, приборы и т. д. Кроме того, осуществляется продвижение организаций, предоставляющих как услуги, так и товары экстремального туризма.

Реклама по мнению Н. А. Анашкиной является инвариантом искусства эпохи постмодерна и использует инструментарий искусства, хотя реклама ограничена в рамках своей целесообразности, но при этом существует в пространстве художественной культуры [5, с. 134].

В рекламе экстремального туризма активно заимствуются ценности, смыслы, сюжетная канва, персонажи произведений искусства, описывающих экстремальные путешествия, для рекламы услуг и товаров экстремального туризма. Это в целом способствует не только продвижению экстремального туризма на туристском рынке, но и формированию позитивного образа экстремальной деятельности.

Отдельным распространенным подходом продвижения экстрима в рекламе является скрытая реклама или product placement. Целью скрытой рекламы является внедрение в продукты художественной культуры информации или ценностно-смысловых установок в целях продвижения какого-либо товара, услуги, компании. В основном, в скрытой рекламе используют тему экстрима для продвижения товаров

и услуг, абсолютно не связанных с темой экстремальных путешествий, уже эксплуатируется ценностно-смысловая притягательность экстремальной деятельности для определенной части населения, эмоционально-возбуждающая интенсивность воздействия на человека в целом.

Еще одной сферой деятельности, которую можно отнести к художественной культуре экстремального туризма, является дизайн. Согласно М. С. Кагану в XX в. высокий уровень научно-технического развития и экономическая конкуренция породило техническую эстетику – дизайн, суть которой стремление внести эстетические критерии в производство товаров [1, с. 532]. Производство товаров с соблюдением эстетических критериев, дополняет привлекательность предметам снаряжения и механизмам, применяемым в туристской деятельности, изначально выдвигаемые функциональные требования к ним, к которым относились такие как надежность, эргономичность, компактность и т. п. стали дополняться эстетическими критериями. Эстетичность снаряжения, техники для активного отдыха добавляет психологическую притягательность туризму, экстремальному в том числе. В обществе потребления, агрессивная реклама и эстетическая привлекательность предмета, на наш взгляд, создает возможность смещения акцентов при занятиях экстремальным туризмом, человек приобретает предметы снаряжения экстремального туризма не для того, чтобы обезопасить себя во время тура, а для того, чтобы обладать им, и может только потом применить привлекательный и престижный с точки зрения потребителя предмет в деле. Данный факт

давно воплощается в массовой культуре сквозь призму комического, когда человек приобретает множество предметов, гарантирующих выживание в экстремальных ситуациях, а затем современный Тартарен из Тараскона переходит к занятиям активными видами отдыха.

Таким образом, художественная культура экстремального туризма функционально направлена на воплощение ценностно-смысловой стороны экстремального туризма в художественных образах, также художественная культура экстрима осуществляет внутреннее осмысление экстремального туризма в искусстве экстремалов. Кроме того, реклама экстремальных туристических практик использует инструментарий искусства для того, чтобы продвигать услуги и продукты экстремального туризма.

Литература

1. Каган М. С. Философия культуры. Избранные труды в VII томах. Том III. Труды по проблемам теории культуры – Санкт-Петербург: Петрополис, 2007.
2. Вайль П., Генис А. Мир советского человека. М., 1998.
3. Городницкий А. М. След в океане: Документальное повествование // Петрозаводск: Карелия. – 1993.
4. Расторгуева Т.Р. Опасность экстремального селфи // Актуальные проблемы науки: взгляд студентов. Материалы Всероссийской с международным участием студенческой научной конференции. В 2-х частях. Том Часть 1. Санкт-Петербург, 2022.
5. Анашкина Н.А. Рекламный образ. – М. - «Юнити», 2012.

IVANOV Maxim Vasilievich

Senior Lecturer at the Department of Cultural Studies,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Russia, Yakutsk

THE ROLE OF ARTISTIC CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF MODERN FORMS OF EXTREME TOURISM

Abstract. *The article reveals the role of artistic culture, which is functionally aimed at reflecting and comprehending extreme travel in artistic images, including the creation of works of design and advertising aimed at promoting services and goods related to extreme tourism.*

Keywords: *extreme tourism, art culture, advertising in tourism, design in tourism.*